

Centraliziran sistem za dinamično nastavljanje nadfrekvenčne zaščite generatorjev

Tadeja Babnik¹, Bojan Mahkovec¹, Srđan Subotić²

¹ – ELPROS d.o.o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana
tadeja.babnik@elpros.si bojan.mahkovec@elpros.si

² – Elektromreža Srbije, Kneza Miloša 11, 11000 Beograd, Srbija
srdjan.subotic@ems.rs

Povzetek – Kodeks omrežja za priključitev generatorjev na omrežje predvideva nov način za regulacijo frekvence pri povišanih vrednostih frekvence, t.i. omejen frekvenčno občutljiv način - nadfrekvenčni (OFON-N). Kodeks omrežja v izrednih razmerah pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe omogoča obratovanje sistema s povišano frekvenco, pri tem da se sproži postopek, ki bo omejil frekvenčno odstopanje z izklopom proizvodnih enot.

Težava nastane pri SOPO-ih, ki imajo generatorje brez vgrajenih sistemov OFON-N. Takšen primer se je izpostavil v okviru evropskega projekta H2020, CROSSBOW v srbskem SOPO-u. V tem projektu je Elektromreža Srbije predlagala možne tehnične rešitve sistema za zaščito pred povišano frekvenco, ki bi izpolnjeval zgornje zahteve iz omrežnega kodeksa, v primeru izrednih razmerah pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe.

V referatu je predstavljen koncept sistema za centralizirano dinamično nastavljanje nadfrekvenčne zaščite generatorjev, ki je bil predlagan in implementiran v okviru CROSSBOW projekta in temelji na informacijah iz SCADA in WAMS sistemov. Predlagana tehnična rešitev je implementirana v WAProtector sistemu in je v obratovanju od aprila 2021.

Namen dinamičnega nastavljanja nadfrekvenčne zaščite generatorjev je zagotavljanje stabilnega delovanja EES v primeru prekoračitve frekvence preko dopustnih meja, z rešitvami, ki potrebujejo majhne finančne vložke in izkoriščajo že obstoječe sisteme.

Ključne besede: kodeks omrežja, obratovanje v izrednih razmerah, nadfrekvenčna zaščita, WAMS.

Centralised system for overfrequency real-time dynamic settings for generators

Abstract – The EU network code “Requirements for Generators” regulates the LFSM-O (Limited Frequency Sensitive Mode – Overfrequency). This mode is the basis for overfrequency protection (OFP) and refers to the effect achieved through turbine generator at certain over-frequencies to reduce active power of production units, according to the given droop settings. On the other hand, the network code “Emergency and Restoration” allows for the OFP to be introduced alternatively by an automatic overfrequency control scheme.

The problem arises with TSOs having generators without installed LFSM-O systems. Such an example was highlighted in the framework of the European project H2020 CROSSBOW in the Serbian TSO. In this project, Elektromreža Srbije proposed possible technical solutions for overfrequency protection system which meet the above network code requirements on emergency and restoration.

The paper presents the concept of a system for centralized overfrequency protection dynamic setting for generators, which was proposed and implemented within the CROSSBOW project. The system is based on information from SCADA and WAMS systems. The proposed technical solution is implemented in the WAProtector system and has been in operation since April 2021.

The purpose of generator overfrequency dynamic settings is ensuring the stable operation of the power system in case of power frequency beyond the permissible limits with solutions that require small financial investments and take advantage of already existing systems.

Keywords: network codes, emergency operation, overfrequency protection, WAMS.

1 UVOD

Kodeks omrežja za priključitev generatorjev na omrežje (NC RfG (Network code on requirements for grid connection of generators)) predvideva nov način za regulacijo povišanih vrednosti frekvence, t.i. omejen frekvenčno občutljiv način - nadfrekvenčni (OFON-N) [1]. Karakteristika omejenega frekvenčno občutljivega načina - nadfrekvenca je prikazana na sliki 1.

Slika 1: Grafični prikaz karakteristike OFON-N načina [1]

ΔP je sprememba izhodne delovne moči iz generatorja, pri čemer gre za zmanjšanje moči. f_n je nazivna frekvenca izmeničnega omrežja, Δf pa je sprememba frekvence v izmeničnem omrežju, na katero je priključen generator. f_1 je prag OFON-N odziva. Kadar je pri povišanih frekvencah vrednost f višja od f_1 , generator zmanjša delovno moč v skladu z nastavitvijo statike (s).

Pristojni organ ENTSO-E je preučil uporabo zgornje zahteve za sinhrono območje celinske Evrope in prišel do naslednjih glavnih zaključkov [2]:

- Priporočljiva je 5-odstotna statistika, dovoljene pa so kakršne koli druge vrednosti v območju od 2 do 12%.
- Za prag odziva OFON-N je bila sprejeta vrednost 50,2 Hz.

Kodeks omrežja v izrednih razmerah (f višja od f_1 .) pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe [3, 4] omogoča obratovanje sistema s povišano frekvenco pri tem da se sproži postopek, ki bo omejil frekvenčno odstopanje z izklopom proizvodnih enot.

Kodeks omrežja ne predpisuje podrobno metod izklapljanja generatorjev ampak to prepušča vsakemu sistemskemu operaterju prenosnega omrežja (SOPO), da znotraj svojih zmogljivosti ustrezno ukrepa. Način izklapljanja je v kodeksu definiran s členom 16.3: "Vsak SOPO pri oblikovanju svoje sheme samodejnega nadfrekvenčnega razbremenjevanja upošteva zmogljivosti modulov za proizvodnjo električne energije glede omejenega frekvenčno občutljivega načina – nadfrekvenca in enot za hrambo energije v svojem območju za regulacijo frekvence in moči. Če omejeni frekvenčno občutljivi način – nadfrekvenca ne obstaja, vsak SOPO dodatno pripravi postopen linearni odklop proizvodnje na svojem območju za regulacijo frekvence in moči. SOPO v posvetovanju z drugimi SOPO svojega sinhronega območja določi najvišje število korakov za odklop elektroenergijskih modulov in/ali sistemov HVDC." [4].

Težava nastane pri SOPO-ih, ki imajo generatorje brez vgrajenih sistemov OFON-N. Takšen primer se je izpostavil v okviru evropskega projekta H2020 CROSSBW [5, 6] v srbskem SOPO-u. V tem projektu je Elektromreža Srbije

(EMS) predlagala možne tehnične rešitve sistema za zaščito pred povišano frekvenco, ki bi izpolnjeval zgornje zahteve iz omrežnega kodeksa o izrednih razmerah pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe.

2 IZHODIŠČA SISTEMA ZA NADFREKVENČNO ZAŠČITO BREZ OFON-N MOŽNOSTI

Pri konkretnih tehničnih rešitvah sistema za nadfrekvenčno zaščito (NFZ) brez sistema OFON-N je potrebno definirati osnovne zahteve, ki bi jih morala izpolnjevati predlagana rešitev. V tem smislu so bile prepoznane naslednje zahteve [5, 6]:

- Sistem NFZ mora imeti učinek na ravni prenosnega sistema blizu tistega, ko bi vse proizvodne enote imele vgrajen OFON-N.
- Sistem NFZ mora upoštevati dinamične spremembe v voznem redu proizvodnje. To pomeni centralizirani sistema, ki dinamično nastavlja nastavitve NFZ.
- Zaželeno je, da je hitrost sistema NFZ v redu 1 sekunde ali hitreje.
- Zadnja zahteva se nanaša na možne ukrepe vodenja, ki bi povzročili zmanjšanje celotne količine proizvodnje v sistemu. V tem delu je koda omrežja jasna in navaja, da sistem NFZ temelji na linearnem izklopu generatorjev. Kateri generator se bo izklopil je prepuščeno SOPO-u.

3 TEHNIČNA REŠITEV

V sklopu projekta CROSSBOW je bilo predlaganih več tehničnih rešitev [5,6]. V referatu bo predstavljena rešitev, ki je bila v okviru CROSSBOW projekta implementirana.

Tehnična rešitev sistema NFZ prikazana na sliki 2 temelji na centraliziranem sistemu NFZ, ki izračunava frekvenco pri kateri se bo generator vključen v rešitev NFZ izključil iz omrežja.

Slika 2: Shematski prikaz sistema NFZ glede na predlagano tehnično rešitev

Kot centraliziran sistem se uporablja WAMS (Wide Area Monitoring System) sistem WAProtector, ki temelji na meritvah pridobljenih iz PMU (Phasor Measurement Unit) naprav in SCADA meritev. Če generator nima vgrajene PMU naprave, se proizvedena delovna moč pridobi iz SCADA meritev.

V WAProtector-ju je bil implementiran modul GOFDS (Generator Over-Frequency Dynamic Settings), ki v realnem času izračunava nastavitve nadfrekvenčne zaščite generatorjev.

Vhodni podatki v GOFDS modul so omrežna frekvenca in trenutne delovne moči generatorjev. Generatorji so razvrščeni v prioritete skupine. Generatorji z najnižjo prioriteto skupino se izklapljuje prvi.

V vsaki prioriteten skupini se generatorji izklapljuje po vrstnem redu od generatorja z najnižjo trenutno obratovalno močjo do tistega z najvišjo močjo.

Za vsak generator se frekvenca izklopa izračuna po naslednji formuli:

$$f_{Gi} = f_{limit} + \frac{s \cdot f_n \cdot (0,5 P_{Gi} + \sum_{j=1}^{i-1} P_{Gj})}{10^4} \quad (1)$$

Kjer je:

f_{Gi} - frekvenca izklopa generatorja na i -tem mestu v zaporedju

f_{limit} - določa mejo frekvence, pri kateri se bo začelo izklapljevati generatorje. V omrežnem kodeksu je definirana kot f_1 . Vrednost je nastavljena na 50,2 Hz

f_n - nazivna frekvenca omrežja (50 Hz)

s - statika [%]

P_{Gi} - delovna moč generatorja na i -tem položaju v seriji;

$\sum P_{Gi}$ - vsota delovne moči generatorjev od prvega do $i-1$ v skupini.

Na GOFDS modulu se nastavi vrednost statike (s) in mejo za limito frekvence (f_{limit}).

Modul na svojem izhodu podaja:

- obratovalno frekvenco omrežja,
- skupno delovno moč generatorjev,
- frekvenčno nastavitvev,
- procentualno delovno moč generatorja glede na skupno delovno moč,
- digitalni status za izklop generatorja, če je vrednost frekvenčne meje prekoračena.

WAProtector sistem omogoča tabelarni prikaz trenutnih vrednosti, kot prikazuje slika 3. Zgornji del tabele vsebuje podatke o meji frekvence pri kateri se bo začelo izklapljevati generatorje, trenutni vrednosti obratovalne frekvence, nastavitvev statike in skupno delovno moč, ki jo proizvajajo generatorji.

V glavni tabeli pa so prikazani podatki o prioriteti izklapljanja generatorja, nastavitvi nadfrekvenčne zaščite, izklopljena moč generatorjev v % in obratovalna moč generatorjev.

Če je vrednost proizvedene moči manjša od minimalne moči generatorja (parameter nastavitve), se ne upošteva v izračunu, zato se vrednosti za nastavitvev frekvence in izklopljena moč v % ne prikazujeta (črne celice v tabeli).

Generators	Priority	f> Setting	Shedded Power [%]	Power
EMS_HEVRLA1_F_G1_P	1	50,235 Hz	1,4 %	10,6 MW
EMS_HEVRLA1_F_G2_P	1	50,246 Hz	1,8 %	10,6 MW
EMS_HEVRLA1_F_G3_P	2	50,302 Hz	4,1 %	5,9 MW
EMS_HEVRLA1_F_G4_P	2	50,308 Hz	4,3 %	5,9 MW
EMS_HEVRLA2_F_GEN1_P	1	50,226 Hz	1,0 %	9,2 MW
EMS_HEVRLA2_F_GEN2_P	2	50,315 Hz	4,6 %	9,4 MW
EMS_HEVRLA3_F_GEN1_P	1	50,217 Hz	0,7 %	9,2 MW
EMS_HEVRLA3_F_GEN2_P	2	50,338 Hz	5,5 %	14,2 MW
EMS_HEVRLA4_F_GEN1_P	1	50,209 Hz	0,4 %	7,7 MW
EMS_HEVRLA4_F_GEN2_P	2	50,325 Hz	5,0 %	12,2 MW
EMS_PIROT_E_G1_P	1	----	----	0,0 MW
EMS_PIROT_E_G2_P	2	----	----	0,0 MW
EMS_RHBBASTA_F_GEN1_P	4	----	----	-0,1 MW
EMS_RHBBASTA_F_GEN2_P	5	----	----	-0,3 MW
EMS_CIBUK_F_TR1_P	3	50,452 Hz	10,1 %	2,0 MW
EMS_CIBUK_F_TR2_P	4	50,639 Hz	17,5 %	0,8 MW
EMS_KOVAC_F_TR1_P	3	50,451 Hz	10,0 %	0,8 MW
EMS_KOVAC_F_TR2_P	4	50,641 Hz	17,6 %	2,2 MW
EMS_KOSAVA_F_TR1_P	3	50,449 Hz	10,0 %	1,2 MW
EMS_KOSAVA_F_TR2_P	4	50,640 Hz	17,6 %	1,2 MW
EMS_KOLUBARA_E_GEN1_P	4	----	----	0,0 MW
EMS_KOLUBARA_E_GEN2_P	4	50,665 Hz	18,6 %	18,2 MW
EMS_KOLUBARA_E_GEN3_P	4	50,745 Hz	21,8 %	53,8 MW

Slika 3: Tabelarni prikaz dinamičnega nastavljanja nastavitvev nadfrekvenčne zaščite

Sistem omogoča tudi trendno spremljanje nastavitvev nadfrekvenčne zaščite glede na proizvedeno moč, kot prikazuje slika 4. Na sliki je predstavljen 7 dnevni trend za 3 izbrane generatorje: Bajna Bašta G2 modre barve, TENT A G2

(Termo elektrarna Nikola Tesla) zelene barve in TENT B G3 rdeče barve. Na levi strani Analizatorja se izbira generatorje, ki jih želimo opazovati), na desni strani pa se izbira želene vrednosti opazovanja. Prvi graf prikazuje povprečno vrednost omrežne frekvence. Drugi graf predstavlja skupno proizvedeno delovno moč vseh generatorjev. Tretji graf predstavlja proizvedeno delovno moč opazovanih generatorjev. Četrti graf pa prikazuje nastavitve nadfrekvenčne zašite za izbrane generatorje.

Slika 4: Trendni prikaz dinamičnih nastavitvev nadfrekvenčne zašite generatorjev

Trenutna implementacija sistema omogoča avtomatsko pošiljanje prepoznanih prekoračitev in informacij kateri generator je potrebno izklopiti. Ta informacija je na razpolago operaterju in jo je možno pošiljati neposredno v SCADA center po standardnih protokolih (TASE.2, IEC 60870-5-104, itd.). Odločitev o dejanske ukrepanju/izklopu generatorja je prepuščena operaterju.

Implementiran sistem omogoča tudi avtomatsko vodenje (izklapljanje) generatorjev, ki pa se v trenutni fazi projekta še ne koristi, tehnično pa je omogočeno.

4 ZAKLJUČKI

Predstavljen sistem je v okviru CROSSBOW projekta v obratovanju od aprila 2021 in je glede na izkušnje operaterjev pokazal kot ustrezna tehnična rešitev. Predlagana rešitev je tudi finančno ugodna za implementacijo, saj ne potrebuje nobenih nadgrajenih generatorjev brez OFON-N ampak se odločitve vodenja izvajajo na osnovi podatkov, ki so že na razpolago s trenutno opremo (SCADA in WAMS).

Predstavljen sistem se lahko uporablja za več sistemskih operaterjev prenosnih omrežij v regiji. GOFDS modul je potrebno nadgraditi z dodatno opcijo za uskladitev sprememb čezmejnih pretokov po izklopu generatorjev z razpoložljivimi čezmejnimi zmogljivostmi. Dodatna analiza na osnovi CROSSBOW meritev je pokazala možnost uspešne izvedbe metode za regijski sistem.

EMS je v ENTSO-E sprožil razpravo o predstavljeni tematiki, da bi se opredelila nekatera nova pravila v okvirnem sporazumu za sinhrono območje celinske Evrope.

REFERENCE

- [1] ENTSO-E: IMPLEMENTATION GUIDELINE FOR NETWORK CODE, "Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators" October 2013
- [2] Bründlinger R., Schaupp T., Arnold G., Schäfer N., Graditi G., Adinolfi G.: »Implementation of the European Network Code on Requirements for Generators on the European national level, Current Status - Trends and Challenges«, Digital Proceedings of the 8th International Workshop on Integration of Solar Power into Power Systems", October 2018
- [3] ENTSO-E Network Code on Emergency and Restoration, March 2015

-
- [4] Uradni list Evropske unije, UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2196 z dne 24. novembra 2017 o vzpostavitvi omrežnega kodeksa o izrednih razmerah pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe.
 - [5] CROSSBOW H2020 project (CROSS BOrder management of variable renewable energies and storage units enabling a transnational Wholesale market) (<http://crossbowproject.eu/>)
 - [6] Srđan Subotić: »Sistem upravljive nadfrekventne zaštite u realnom vremenu«, 19. simpozijum CIGRE Srbija, 2020.